

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/340385151>

O PROJECT FINANCE E O MODELO DE NEGÓCIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Article · May 2019

CITATIONS

0

READS

242

2 authors, including:

[Humberto Elias Garcia Lopes](#)

Pontifical Catholic University of Minas Gerais

104 PUBLICATIONS 357 CITATIONS

SEE PROFILE

O PROJECT FINANCE E O MODELO DE NEGÓCIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**THE PROJECT FINANCE AND CAIXA ECONOMICA FEDERAL BUSINESS MODEL**

Thiago Fabrício Felipe – PUC Minas - thiago.felipe@caixa.gov.br

Humberto Elias Garcia Lopes – PUC Minas - heglopes@pucminas.br

Resumo

O *project finance* é uma forma engenharia financeira voltada para empreendimentos de grande porte. Entre 2007 e 2010 o Governo Federal instituiu o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o propósito de fomentar investimentos em infraestrutura no país. Nesse contexto, a Caixa Econômica Federal (CEF) assumiu o papel de executor governamental de parte expressiva dos empreendimentos custeados via *project finance*, superando outros bancos como o estatal Banco do Brasil e o Santander. No entanto, essa incorporação do *project finance* ao modelo de negócio da CEF ocorreu por exigência do Governo Federal e não porque o banco a considerou estratégica. Essas decisões de controladores externos afetam as empresas, muitas vezes resultando em modelos de negócio que levam a desperdícios significativos de recursos. Diante disso, este artigo investiga em que medida a inserção do *project finance* no modelo de negócios da CEF contribuiu para que o seu modelo de negócio criasse valor. Esta pesquisa utilizou métodos mistos, combinando a análise do conteúdo de entrevistas de gestores da CEF com o estudo estatístico do desempenho desse banco na criação de valor em relação aos seus concorrentes Santander e Banco do Brasil. Os resultados indicam que o *project finance* não incorporado ao modelo de negócio da CEF de maneira orgânica, sendo visto pelos gestores como algo coerente com a missão do banco, mas que foi imposto a ele pelo Governo Federal. Por outro lado, o *project finance* trouxe impactos positivos nas estratégias e no modelo de negócios da CEF, principalmente em ativos financeiros. Mesmo assim, após dez anos de experiência com o produto, a área responsável pelos financiamentos de projetos da CEF ainda passa por reestruturações, o que afeta negativamente a criação de valor ao cliente. Esse contexto demonstra que o produto não está ajustado adequadamente ao modelo de negócios da empresa. O resultado da aplicação dos testes *paired t* nos ROA dos bancos mostrou desempenho financeiro estatisticamente semelhante na comparação entre o período anterior ao PAC e durante a vigência do programa do Governo Federal. A hipótese considerada para estes resultados foi que o financiamento de projetos contribuiu para manter o resultado dos bancos em níveis estáveis. Sem o financiamento de projetos, provavelmente os bancos teriam tido resultados inferiores aos apresentados. Portanto, o PAC, ao incentivar o financiamento de projetos, e consequentemente o aumento de concessões em *project finance*, foi um fator que pode ter influenciado positivamente o resultado financeiro dos bancos. Desse modo, apesar de ter gerado valor financeiro significativo e estar alinhado com as estratégias da CEF – de aperfeiçoar seu pacote de produtos e serviços para as grandes empresas, consolidar-se como principal parceira do Governo Federal e ampliar sua participação em segmentos que ela tinha pouca representatividade – é possível identificar que o uso do *project finance* ainda é incipiente, e seu potencial de valor poderia ser melhor explorado pela CEF, a partir da

definição da equipe responsável, e formação de mais especialistas sobre o produto, o que permitiria melhor aproveitamento nas atividades do processo de financiamento.

Palavras-chave: *Project finance*, modelo de negócio, governo

Abstract

Project finance is a financial engineering tool geared toward large-scale ventures. Between 2007 and 2010, the Federal Government established the Growth Acceleration Program (PAC), with the purpose of encouraging investments in infrastructure in the country. In this context, Caixa Econômica Federal (CEF) assumed the role of government executor of a significant portion of the projects funded through project finance, beating other banks such as state-owned Banco do Brasil and Santander. However, this incorporation of project finance into CEF's business model occurred at the request of the Federal Government and not because the bank considered it strategic. These decisions from external controllers affect companies, often resulting in business models that lead to significant waste of resources. Therefore, this article investigates the extent to which the insertion of project finance into CEF's business model contributed to its business model creating value. This research used mixed methods, combining the analysis of the content of interviews of managers of the CEF with the statistical study of the performance of this bank in the creation of value to its competitors Santander and Banco do Brasil. The results indicate that project finance is not incorporated into CEF's business model organically, and is seen by managers as consistent with the bank's mission, but imposed on it by the Federal Government. On the other hand, project finance has had a positive impact on CEF's strategies and business model, especially on financial assets. Even so, after ten years of experience with the product, the area responsible for CEF project financing still undergoes restructuring, which negatively affects customer value creation. This context demonstrates that the product is not correctly adjusted to the business model of the company. The result of applying the paired t-tests in the ROA of the banks showed statistically similar financial performance in the comparison between the period before the PAC and during the validity of the Federal Government program. The hypothesis considered for these results was that the financing of projects contributed to maintaining the results of the banks at stable levels. Without project funding, the banks would probably have performed less than the results. Therefore, the PAC, by encouraging the financing of projects, and consequently the increase in concessions in project finance, was a factor that may have had a positive influence on banks' financial results. Thus, despite having generated significant financial value and being in line with CEF's strategies - to improve its package of products and services for large companies, to consolidate itself as the primary partner of the Federal Government and to increase its participation in segments that it had it is possible to identify that the use of project finance is still incipient, and its value potential could be better explored by CEF, from the definition of the responsible team, and training of more specialists on the product, which would allow better utilization in the activities of the financing process.

Keywords: Project finance, business model, government

1 INTRODUÇÃO

O Governo Federal instituiu o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) entre 2007 e 2014 para incentivar o investimento em infraestrutura no Brasil (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2015). Esse período coincidiu com o crescimento significativo da Caixa Econômica Federal (CEF) no segmento de financiamento de projetos. Isso reflete a atuação governamental sobre suas decisões, característica comum entre outros bancos públicos (GERSCHENKRON, 1962).

Dentre os indicadores em que a CEF se destacou nesse período está a expansão dos financiamentos de projetos na modalidade *project finance*. Ela é considerada uma forma de engenharia financeira típica de empreendimentos de grande porte, e sustentada pelo fluxo de caixa do projeto, cuja garantia é representada pelos ativos do próprio projeto e pelos valores recebíveis no futuro (BORGES, 1998; INTERNATIONAL PROJECT FINANCE ASSOCIATION, 2011). Adicionalmente, pode-se definir o *project finance* como uma operação financeira estruturada, na qual o risco divide-se entre o empreendedor e financiador, que serão remunerados pelo fluxo de caixa do projeto (FORTUNA, 1999).

Nesse contexto, a interferência do Governo Federal sobre a estratégia da CEF torna-se relevante quando na perspectiva dos modelos de negócios, posto que as atividades das empresas se estendem para além de seus limites. Essa interferência externa na criação de valor é relativamente pouco explorada na literatura. No entanto, há discussões sobre esse tema sob a ótica dos modelos de negócios. Nelas, tais modelos são tratados como o sistema de interdependência de atividades que abrange tanto o ambiente interno como externo da empresa (ZOTT; AMIT, 2010). Essa concepção representa melhor as relações do Governo Federal com a CEF.

Os modelos de negócios desempenham um papel importante na estratégia de uma empresa. (RICHARDSON, 2008) destaca que eles explicam como as atividades da empresa atuam em conjunto para executar sua estratégia. Na mesma linha, Shafer; Smith e Linder (2005) veem os modelos de negócios como o reflexo da estratégia. Para Teece (2007), eles refletem uma hipótese sobre o que os clientes querem e como uma empresa pode atender melhor a essas necessidades, sendo remunerada para fazê-lo.

Além disso, os modelos de negócios são relevantes para ajustar as atividades da empresa. Isso torna possível que ela alcance a vantagem competitiva por meio da

especificidade de seu conjunto de atividades. Para Amit e Zott (2001), o lócus de criação de valor e a unidade de análise adequada para acadêmicos interessados em criação de valor, atravessa as fronteiras das empresas e das indústrias. Por outro lado, Chesbrough e Rosenbloom (2002) afirmam que os modelos de negócios giram em torno de criação de valor com foco no cliente. Nessa visão, os modelos de negócios descrevem os detalhes essenciais da proposta de valor da empresa para seus diversos públicos, bem como o sistema de atividades que a empresa utiliza para criar e entregar valor aos seus clientes (SEDDON; LEWIS; SHANKS, 2004).

Desse modo, o tema explorado neste trabalho ajuda a compreender como as decisões de controladores externos afetam as empresas, podendo resultar em estratégias ineficazes, impactando os modelos de negócios e gerando potenciais desperdícios de recursos para a organização. Assim, tem-se a pergunta norteadora deste estudo: considerando o contexto econômico e a influência governamental, em que medida a inserção do *project finance* na arquitetura do modelo de negócios contribuiu para a criação de valor na CEF?

Portanto, o objetivo proposto neste artigo é analisar os impactos na inserção do *project finance*, sob a influência de um controlador externo, nas estratégias e no modelo de negócio da CEF, tendo em vista os preceitos do metamodelo escolhas e consequências. Ele foi desenvolvido por Casadesus-Masanell e Ricart (2010) seguindo a concepção de que a estratégia deve considerar a direção da empresa no futuro, tendo em vista o ambiente de negócios e os concorrentes (ANDREWS, 1971; ANSOFF, 1965; CHANDLER, 1962; PORTER, 1998).

Além disso, este estudo procurou responder se a inserção do *project finance* contribuiu para a criação de valor, ou se tal operação ocorre na CEF apenas para cumprir determinações do Governo Federal. Nesse caso, ela não estaria completamente ajustada a estratégia da empresa.

A estrutura desse artigo conta com uma seção introdutória, os principais fundamentos teóricos referentes à temática abordada, os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho, a descrição dos resultados e análises obtidas com a pesquisa; e, por fim, as conclusões e as possibilidades de novos estudos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Essa seção apresentará o ambiente de interferência que o setor bancário vivencia no Brasil. Em específico, no *project finance*, a relação entre estratégia e modelo de negócios na criação de valor; e a conceituação, premissas e funcionamento do metamodelo escolhas e consequências de forma que contribua para responder ao problema de pesquisa.

2.1 A interferência do estado no setor bancário e no *project finance* no Brasil

As empresas públicas são criadas para corrigir imperfeições de mercado (ATKINSON; STIGLITZ, 1980). Diferentemente das empresas privadas, que buscam a maximização de lucros, as empresas públicas têm objetivos sociais mais amplos. A criação de instituições financeiras públicas é justificada, portanto, pela existência de imperfeições nos mercados financeiros e de crédito.

Embora a presença de falhas de mercado justifique algum grau de intervenção estatal no sistema financeiro, as divergências ocorrem em relação à forma de atuação. Em vez do controle direto de bancos, as imperfeições de mercado poderiam ser tratadas através de regulação, via Banco Central, e subsídios para determinados setores (HIRAKAWA, 2008).

Dentre os fatores que motivaram a revisão do papel do Estado nas décadas de 80 e 90 e que justificaram as privatizações que ocorreram no final da década de 90 estão: o desempenho inferior das empresas privadas, resultante da falta de incentivos adequados, problemas de governança corporativa ou, ainda, intervenção dos políticos que as controlavam (SHIRLEY; WALSH, 2000), juntamente com a falência da capacidade de investimento do Estado.

Nesse contexto, o *project finance* só foi introduzido no Brasil, em meados dos anos 90, quando, após o processo de privatização, as empresas passaram a demandar novos recursos para investimento em infraestrutura (BORGES; FARIA, 2002). Em virtude dos altos investimentos, necessários após as privatizações, as empresas vencedoras das licitações usaram formas de financiamentos que permitissem a mitigação de, ao menos, parte dos riscos do negócio.

No início da crise da economia norte-americana, entre 2007 e 2008, o crédito dos bancos públicos representava cerca de 35% do crédito total, percentual que subiria a 41% em fevereiro de 2010 (HIRAKAWA, 2008). No contexto de retração dos financiamentos privados, os bancos públicos ocuparam esse espaço, o que foi determinante para não ter havido na economia brasileira uma crise de crédito, entendida não somente como a contração do volume de financiamentos concedidos, mas também como uma onda de falências de

empresas e de liquidação de ativos. O crédito se retraiu de fato, o que trouxe consequências negativas para a atividade econômica, mas logo pôde ser recomposto (ALMEIDA, 2011).

Após considerar os principais pontos envolvendo o *Project Finance* e o contexto brasileiro, verifica-se que este tipo de financiamento merece mais estudos, pois demonstra ser uma opção importante de engenharia financeira para promover o desenvolvimento sustentável do país, adequando-se às necessidades de investimento em infraestrutura, energia, saneamento, e aos grandes eventos esportivos. Além disso, é possível constatar que a influência política teve grande importância para que os projetos fossem executados, não somente com a disponibilização de crédito como também de um ambiente legislativo e tarifário seguro, especialmente durante o período da crise econômica internacional.

2.2 Estratégia e modelos de negócios na criação de valor

A literatura retrata modelos de negócios como um conceito independente, claramente separado de conceitos já estabelecidos tais como estratégia, organização ou planejamento de negócios (ATKINSON; STIGLITZ, 1980; SEDDON; LEWIS; SHANKS, 2004). Nessa perspectiva, a empresa deve se concentrar primeiro em entender seu modelo de negócio – como ele serve para ganhar dinheiro e fornecer valor para os clientes – e, em seguida, mudá-lo através da inovação, definindo-o para além da sua indústria e colocando o negócio em uma nova trajetória de lucro (ABRAHAM, 2013).

Apesar do interesse no conceito de modelos de negócios ter aumentado a partir da década de 1990, com os estudos sobre negócios eletrônicos, as revistas e periódicos de negócios e de gestão, somente, foram publicados estudos empíricos de destaque a partir de 2002, demonstrando que o conceito modelo de negócio, também, fosse relevante para a pesquisa em Administração (LAMBERT; DAVIDSON, 2013).

O campo de pesquisa sobre o tema ainda se encontra numa fase precoce. Além disto, permanecem diversas questões básicas, consequência da fragmentação desse conceito cujo desenvolvimento ocorreu a partir de diversos autores (WIRTZ *et al.*, 2015).

No entanto, Arend (2013) ressalta que os artigos recentes discutem pouco a ideia por trás do modelo de criação de valor como uma alternativa para compreensão dos modelos de negócios em geral, preferindo enfatizar a importância de arquiteturas de valor sobre os modelos de negócios digitais, por exemplo (KEEN; WILLIAMS, 2013).

Os modelos de negócios referem-se à lógica da empresa, a forma como cria valor para os seus clientes e demais interessados. Para Casadesus-Masanell e Ricart (2010), a empresa faz três tipos de escolhas ao criar um modelo de negócios. As escolhas políticas (1) são as medidas tomadas pela organização que afetam todas as suas operações, por exemplo, local para instalação de uma agência em cidades do interior ou nas capitais. As escolhas de ativos (2) estão relacionadas aos recursos tangíveis, por exemplo, as instalações utilizadas na agência. As escolhas de gestão ou governança (3) se referem à forma como a empresa define direitos de decisão nas outras duas esferas, por exemplo, decidir pela compra ou aluguel dos equipamentos para a agência.

Quanto às consequências, elas podem ser flexíveis ou rígidas. A flexível é aquela que se altera rapidamente quando escolhas subjacentes mudam. A opção de aumentar preços, por exemplo, imediatamente resultará em volumes menores. Em comparação, a cultura de uma empresa (constituída ao longo do tempo com políticas que obrigam os empregados a viajar na classe econômica, a dividir o quarto de hotel, a trabalhar num ambiente de alto nível de cobrança, por exemplo) dificilmente desaparecerá de imediato, ainda que essas escolhas mudem — ou seja, é uma consequência rígida.

Na Figura 1 tem-se uma síntese da estrutura do metamodelo escolhas e consequências.

Figura 1: Modelos de negócios consistem de escolhas e consequências.

Pode-se dizer que esse metamodelo funciona como uma base de apoio para elaboração e avaliação da estratégia da empresa. Isso significa que os modelos de negócios operam como uma matriz para definição das escolhas sobre as atividades-chave, permitindo o alcance dos objetivos determinados na estratégia (AMIT; ZOTT, 2001; HAMEL, 2000; Amit & Zott, 2001b; Hamel, 2000; Linder & Cantrell, LINDER; CANTRELL, 2001; SEDDON; LEWIS, 2003; SEDDON et al., 2004; CASADESUS-MASANELL; ZHU, 2001).

A partir desta conclusão, entendeu-se que o metamodelo de escolhas e consequências era o mais apropriado para a realização da pesquisa, uma vez que: (1) trata a lógica de criação de valor de maneira clara; (2) explicam os efeitos das escolhas; (3) captura a dinâmica das

relações entre o Governo Federal e a CEF; (4) integra as ideias a partir de mapeamentos, explicitando a arquitetura do modelo de negócios da empresa; e v) permite a identificação dos fluxos de valor.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

O principal departamento da CEF para financiamentos na modalidade *project finance* está na matriz da empresa, em Brasília. Trata-se da Gerência Nacional de Saneamento e Infraestrutura (GESAN), responsável por centralizar a estruturação dos financiamentos de projetos de longo prazo. Nela foram realizadas as entrevistas, com os gerentes responsáveis pela área de financiamento de projetos em saneamento e energia, que são as de maior volume financeiro no banco, e a coleta de dados pela pesquisa bibliográfica e documental.

A estratégia de pesquisa utilizada foi o método de pesquisa misto, estabelecido por (CRESWELL, 2010), com estratégia sequencial exploratória. Isto se justifica, pois, para compreender se o *project finance* é uma operação que contribui com a criação de valor no modelo de negócios da CEF, faz-se necessário aplicar métodos qualitativos como entrevistas, pesquisas bibliográfica e documental, para investigar a estratégia que está sendo praticada e a arquitetura do modelo de negócios.

Para garantir a validade interna e externa da pesquisa, utilizou-se a técnica de triangulação concomitante. Nesta abordagem, o pesquisador coleta concomitantemente os dados quantitativos e os qualitativos e depois compara os dois bancos de dados para determinar se há convergência, diferenças ou alguma combinação (CRESWELL, 2010).

A coleta dos dados qualitativos foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, documental, de acordo com (OLIVEIRA, 2007) e entrevistas semiestruturadas, com perguntas gerais e profundas, possibilitando captar as informações sobre as escolhas e consequências que levaram à inserção do *project finance* e a sua importância para a criação de valor no modelo de negócios da CEF.

A utilização da análise de conteúdo nas entrevistas serviu para interpretar as respostas dos gestores e o ambiente da GESAN naquele momento específico, considerando as significações presentes nas mensagens. Segundo Bardin (2011), a técnica de análise de conteúdo é organizada em torno de três etapas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

A importância da análise de conteúdo para a pesquisa é ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados. O objetivo desse tipo de análise é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 2006). Assim, foram obtidas informações implícitas que ajudaram a atingir, de maneira esclarecedora, os objetivos propostos nesse artigo.

Assim, a aplicação de entrevistas caracteriza a pesquisa como transversal, pois trata-se de dados coletados em um ponto específico no tempo, como se fosse uma fotografia (CRESWELL, 2010). Porém, para o melhor aproveitamento da pesquisa transversal, é preciso assegurar os benefícios de um estudo longitudinal, ou seja, as entrevistas devem ser complementadas com as pesquisas bibliográfica e documental, o que permitirá uma adequada formulação das questões e interpretação das respostas nas entrevistas (COOPER; SCHINDLER, 2014).

A etapa quantitativa foi realizada por meio do teste *paired t*, em que houve a comparação do desempenho financeiro da CEF, e de seus principais concorrentes, antes e durante o período do PAC, programa do Governo Federal que viabilizou recursos para o financiamento de projetos na modelagem *project finance*.

Assim, o desempenho de cada banco nos oito anos anteriores ao PAC (1999 a 2006) foi comparado com os 8 anos de vigência do PAC (2007 a 2014), o que significa que as variáveis são dependentes. Dessa forma, seria possível identificar evidências se o PAC possibilitou um melhor desempenho desses bancos, com o aumento no número de financiamentos *project finance*.

Os concorrentes foram definidos com base no desempenho histórico de financiamento de projetos no período de vigência do PAC, ou seja, de 2007 a 2014, publicado nos *rankings* da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

Em seguida, para aferir o desempenho financeiro dos bancos foi utilizada a variável retorno sobre ativos (ROA), a variável mais empregada nos estudos de estratégia (BRITO; BRITO, 2012). O uso do ROA pode proporcionar alguns benefícios como: identificar como a margem de lucro aumenta ou se deteriora; medir a eficiência global da administração na geração de lucros com seus ativos; e facultar o estabelecimento de medidas que aferem a habilidade do gestor para controlar custos e despesas em função do volume de receitas (NETO, 2010). Além disso, o ROA é uma medida do desempenho da empresa que pode ser comparada ano a ano, indicado a evolução no período observado.

Dessa forma, foram calculados os ROA para cada um dos bancos no período de 1999 a 2014, chegando-se a um total de 48 casos normalmente distribuídos, para que o teste seja válido, sendo 16 para cada banco.

Dessa maneira, foi possível identificar diferenças e semelhanças entre a CEF e seus concorrentes no aspecto de resultado financeiro, antes e durante o período do PAC. Isto é importante, pois, apesar do resultado financeiro dos bancos incluir um universo de produtos, e o *project finance* ser um deles, trata-se de um período singular, em que os incentivos para o financiamento de projetos tiveram grande destaque. Logo, há uma tendência de que o *project finance* tenha um impacto importante na consolidação do lucro dos bancos neste período.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A coleta de dados foi realizada no período de março a agosto de 2015, por meio da pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e reportagens publicadas em revistas especializadas, e da pesquisa documental em arquivos internos da CEF como manuais normativos e cartilhas, e documentos externos como os rankings da ANBID/ANBIMA, além de balanços patrimoniais.

Assim, foi possível mapear parcialmente a arquitetura do modelo de negócios da CEF, conforme o metamodelo escolhas e consequências, de maneira a verificar se o *Project Finance* está ajustado ao modelo de negócios da CEF (Figura 2).

	Desenvolvimento da equipe
	Unidades operadoras de <i>project finance</i>
“Existe a influência”	Governo Federal
	PAC

Na terceira etapa da análise de conteúdo, após a definição das categorias e dos temas, foram estruturados quadros matriciais com as definições de cada categoria e os principais exemplos de verbalizações dos entrevistados.

As definições das categorias significam as interpretações dos resultados, ou seja, das mensagens que estavam ocultas nas respostas de forma que seja possível destacar alguma informação que tenha sido colocada de maneira implícita, e que possa revelar detalhes sobre os impactos na inserção do *project finance*, sob a influência de um controlador externo, nas estratégias e no modelo de negócio da CEF.

Os exemplos de verbalizações apresentados na Tabelas 2 e na Tabela 3 são importantes para validar a análise e demonstrar os posicionamentos de cada entrevistado, que em alguns momentos pareceram convergentes e, em outros, divergentes.

Tabela 2
Matriz da 1ª. Categoria: “A CEF foi procurar novas alternativas”

1º. Tema: Interesse pela operação
Definição: Os entrevistados concordam que a CEF começou a operar <i>Project Finance</i> no primeiro governo Lula, e indicam um descontentamento com o governo Fernando Henrique, devido à falta de políticas para investimentos em infraestrutura, como se o uso do <i>Project Finance</i> dependesse apenas do Governo Federal. E1 foca a importância da CEF estar atendendo às necessidades do país, conforme consta na missão da empresa, e não apenas com o produto em si, gerando valor para o modelo de negócios da CEF. Já o E2 indica que o interesse em operar <i>Project Finance</i> estava diretamente relacionado ao interesse político.
Exemplos de verbalizações
E1: o <i>Project</i> veio depois (...) na CEF começou aproximadamente em 2004 E1: Pois com a crise do setor elétrico, como seria sem esses financiamentos? Ficaria pior ainda. E a CEF tem a oportunidade de, por meio do <i>Project Finance</i> , participar de projetos tão necessários para o país, E2: Quando chegou a época do Fernando Henrique Cardoso existiu um contingenciamento de crédito muito grande. Passamos 7 anos sem investimento em saneamento, e por isso a CEF foi procurar novas alternativas. E2: estamos há mais de 10 anos fazendo isso.
2º. Tema: Desenvolvimento da equipe
Definição: Conforme o parecer de E1, a equipe designada para operar <i>Project Finance</i> não tinha conhecimento suficiente sobre o assunto. Mesmo após 10 anos operando o produto, a GESAN é composta por poucos especialistas, e ainda passa por reestruturações com a divisão de equipes. Além disso, não existem registros acessíveis sobre este tipo de crédito, não sendo divulgados para os demais empregados. E1 afirmou que, atualmente, o conhecimento está disseminado, tendo em vista a época das primeiras concessões. Porém, esta disseminação parece estar restrita a um número pequeno de empregados, quase todos na GESAN. O posicionamento de E2 está focado nos resultados, não havendo percepção sobre a equipe.
Exemplos de verbalizações
E1: A CEF teve que desbravar esse terreno de conceder financiamento em uma modalidade diferente da tradicional.

<p>E1: até para gente atender fica complicado pois falta braço. E1: Começamos com isso (financiamento de projetos) e atualmente é um conhecimento disseminado. E1: Esses dados (rentabilidade dos financiamentos) não são divulgados atualmente. E1: Os dados pelo balanço não são bons para trabalhar. E2: o maior crescimento da CEF em <i>Project Finance</i> é no setor de infraestrutura.</p>
<p>3º. Tema: Unidades operadoras de <i>Project Finance</i></p>
<p>Definição: A indicação de poucas unidades fora da GESAN que operam <i>Project Finance</i> indica que o conhecimento não está disseminado pela empresa. Por outro lado, os entrevistados têm clareza das principais unidades relacionadas com o produto. E2 demonstrou incerteza quanto ao futuro do segmento na CEF, devido a mudanças no modelo de negócios.</p>
<p>Exemplos de verbalizações</p>
<p>E1: Esses projetos um pouco diferentes vão para São Paulo, e nós pegamos os projetos que são padrão. E2: As operações <i>Project Finance</i> são assim: no setor de infraestrutura de longo prazo são centralizadas na GESAN, mas nós contamos com a ajuda das SRs, mas toda a análise é feita aqui. Tem duas SGE (Superintendência para Grandes Empresas) que era muito ligada ao setor naval, no Rio de Janeiro, e outra SGE em São Paulo. O modelo da CEF está mudando, e não sabemos se isso irá se manter.</p>

Tabela 3

Matriz da 3ª. Categoria: “Existe a influência”

<p>Tema: Governo Federal</p>
<p>Definição: Apesar da CEF poder realizar contratos de <i>Project Finance</i> independente da vontade do Governo Federal, fica muito forte o indício de que o Governo Federal é o maior responsável pela CEF realizar <i>Project Finance</i>. Isso se deve a sua política de investimentos em projeto de grande porte, usando os bancos públicos para garantir tais financiamentos (BNDES e CEF). Além disso, o Legislativo, que tinha maioria governista na época, foi importante para a elaboração de leis que possibilitaram mais segurança para este tipo de negócio.</p>
<p>Exemplos de verbalizações</p>
<p>E1: Às vezes vem uma decisão governamental de que a CEF atue em determinados setores. E1: a gente financia independentemente de ser uma vontade governamental. E2: (...) o próprio Governo Federal propicia que tenha cada vez mais parcerias público privadas [PPP] e concessões em que a forma adequada de financiar é pelo <i>Project Finance</i>. E2: Claro, o ambiente legislativo foi propício para financiar.</p>
<p>Tema: PAC</p>
<p>Definição: Mais uma vez a interferência política surge, seja em projetos do PAC ou não. O fato de E1 não saber se ainda existe uma sala de controle do PAC pode demonstrar que os controles estão ocorrendo por outros meios. Pela afirmação de E1, a CEF foi mais importante para o PAC, do que o PAC para a CEF, ou seja, sem o investimento da CEF, muitos projetos do PAC poderiam não ter acontecido, mesmo que o programa tenha possibilitado a participação dos bancos privados, como citado por E2.</p>
<p>Exemplos de verbalizações</p>
<p>E1: É, existe sim (influência política para a participação da CEF nos empreendimentos). Até nos outros que não são do PAC, até devido às taxas baixas. E1: CEF foi muito importante para o PAC E2: O PAC contribuiu muito também. Mas, da mesma forma que ele deu muito dinheiro para o setor</p>

público, ele também disponibilizou muito recurso para o setor privado, então, propiciou sim esse crescimento.

A análise de conteúdo indicou que o maior interessado que a CEF opere *project finance* é o Governo Federal e não a própria empresa. Isso fica mais evidente ao se constatar que a equipe responsável pelo produto ainda passa por ajustes, seja com divisões de equipes, escassez de especialistas, e poucos dados disponíveis para os demais empregados. Dessa forma, apesar do mapeamento do modelo de negócio indicar que o *project finance* está bem ajustado, a análise de conteúdo comprova que esse ajuste é parcial.

Essa descoberta é um ponto fundamental para a pesquisa. Afinal, a participação do Governo Federal era considerada apenas como mediadora dos financiamentos, concedendo linhas de crédito por meio do BNDES e direcionando os investimentos para os empreendimentos de maior interesse, através das parcerias público-privadas. No entanto, o Governo Federal também pode atuar de maneira intervencionista, ou seja, moderando a atuação da CEF quando lhe for conveniente, já que a função dos bancos públicos é, principalmente, corrigir as falhas de mercado. Portanto, a partir desta descoberta, a visão sobre a atuação do Governo Federal passará a ser como mediador e moderador dos financiamentos de projetos vinculados à CEF.

O período de vigência do PAC, de 2007 a 2014, foi a referência utilizada para comparar e analisar a influência do contexto externo no desempenho da CEF, e com os bancos líderes em *project finance*, para a criação de valor financeiro.

Para a definição do principal concorrente público e privado da CEF, foi tomado como base o desempenho histórico no *ranking* de financiamento de projetos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2015). Dessa forma, os bancos escolhidos para a realizar a análise comparativa foram o Banco Santander e o Banco do Brasil.

Após o cálculo dos ROA da CEF, Banco Santander e Banco do Brasil, a análise consistiu na comparação desses indicadores, no período de oito anos anteriores ao PAC (1999 a 2006), com os indicadores relativos aos 8 anos de vigência do referido programa do governo (2007 a 2014). Esses índices foram calculados a partir da divisão do lucro líquido pelo total de ativos em cada ano.

Deste modo, aplicou-se o teste paramétrico de *paired t* por meio do *software* Minitab 17, e os resultados estão na Tabela 4.

Tabela 4

Resultado do teste *paired t* para CEF, Banco do Brasil e Santander, antes e durante o PAC

CEF				
	N	Média	Desvio-padrão	Média do erro-padrão
Antes	8	0,00138	0,01954	0,00691
Durante	8	0,00918	0,00194	0,00068
Diferença	8	-0,00779	0,01972	0,00697
<i>t</i> -valor: -1,12 <i>p</i> -valor: 0,300				
Banco do Brasil				
	N	Média	Desvio-padrão	Média do erro-padrão
Antes	8	0,01125	0,00501	0,00177
Durante	8	0,01279	0,00275	0,00097
Diferença	8	-0,00154	0,00750	0,00265
<i>t</i> -valor: -0,58 <i>p</i> -valor: 0,580				
Santander				
	N	Média	Desvio-padrão	Média do erro-padrão
Antes	8	0,0106	0,0405	0,0143
Durante	8	0,0073	0,0041	0,0014
Diferença	8	-0,0033	0,0400	0,0142
<i>t</i> -valor: 0,24 <i>p</i> -valor: 0,821				

Os resultados de todos os testes *paired t* indicaram que o *p*-valor foi superior a 0,05; o que implica a não rejeição da hipótese nula em um nível de significância de 5%. Portanto, não há evidências suficientes para concluir que a média dos ROA antes do PAC seja menor que durante o PAC.

É possível levantar algumas hipóteses para esses resultados. Uma delas é que o PAC não teve um papel relevante na lucratividade dos bancos pesquisados, a ponto de promover uma diferença significativa nos ROA. Uma segunda hipótese é que o PAC foi um dos responsáveis pela manutenção do nível de retorno sobre os ativos dos bancos, considerando que os primeiros anos do PAC coincidiram com a crise da economia dos Estados Unidos.

Essa segunda hipótese foi tida como mais plausível, considerando as entrevistas realizadas na GESAN, em que os elevados valores envolvidos com os financiamentos de projetos foram apontados como de grande importância para o resultado da CEF no período. Além do mais, o estabelecimento do ciclo virtuoso, que permitiu o crescimento da CEF no período, também passou pela concessão de financiamentos de grande porte.

Na verdade, apesar do PAC estar em vigência desde 2007, o forte aumento no volume financeiro aconteceu a partir de 2009 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2015). Isso pode ser justificado pelos anos de 2007 e 2008 terem sido afetados pela crise da economia dos Estados Unidos. O desempenho financeiro a partir de 2009 foi significativo para manter o

nível de crescimento dos bancos, em meio a um período de crise. Um exemplo foi o volume de operações na modalidade Assessor Financeiro. No período de 2001 a 2008, não chegou a atingir 7 bilhões de reais em volume financeiro. Já no período de 2009 a 2014, o menor volume financeiro desta modalidade foi de 11,5 bilhões de reais, em 2010, valor muito superior ao melhor desempenho do período anterior a 2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2015; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO, 2010).

5 CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que, apesar do *project finance* ser uma modalidade de financiamento inovadora para o contexto brasileiro, e estar alinhada à missão da CEF, sua inserção na empresa se deu por influência externa. Logo, a interferência externa deve ser considerada com mais assertividade no desenvolvimento conceitual dos modelos de negócios.

O Governo Federal levou a CEF a oferecer tal operação para o financiamento de projetos como forma de garantir recursos para os empreendimentos de grande porte, necessários para o país. Contudo, conclui-se que, apesar da influência do Governo Federal, a inserção do *project finance* trouxe impactos positivos nas estratégias e no modelo de negócios da CEF, principalmente em ativos financeiros. Por outro lado, mesmo após dez anos de experiência com o produto, a área responsável pelos financiamentos de projetos da CEF ainda passa por reestruturações, o que afeta negativamente a criação de valor ao cliente. Esse contexto demonstra que o produto não está ajustado adequadamente ao modelo de negócios da empresa.

O resultado da aplicação dos testes *paired t* nos ROA dos bancos mostrou desempenho financeiro estatisticamente semelhante na comparação entre o período anterior ao PAC e durante a vigência do programa do Governo Federal. A hipótese considerada para estes resultados foi que o financiamento de projetos contribuiu para manter o resultado dos bancos em níveis estáveis. Sem o financiamento de projetos, provavelmente os bancos teriam tido resultados inferiores aos apresentados. Portanto, o PAC, ao incentivar o financiamento de projetos, e conseqüentemente o aumento de concessões em *project finance*, foi um fator que pode ter influenciado positivamente o resultado financeiro dos bancos.

Desse modo, apesar de ter gerado valor financeiro significativo e estar alinhado com as estratégias da CEF – de aperfeiçoar seu pacote de produtos e serviços para as grandes

empresas, consolidar-se como principal parceira do Governo Federal e ampliar sua participação em segmentos que ela tinha pouca representatividade – é possível identificar que o uso do *project finance* ainda é incipiente, e seu potencial de valor poderia ser melhor explorado pela CEF, a partir da definição da equipe responsável, e formação de mais especialistas sobre o produto, o que permitiria melhor aproveitamento nas atividades do processo de financiamento, por exemplo.

Diante do exposto, pode-se afirmar que os objetivos da pesquisa foram alcançados, trazendo em seu bojo uma contribuição relevante para trabalhos acadêmicos futuros, tendo em vista a interferência do controlador no modelo de negócios da empresa controlada. Ou seja, como uma matriz exerce escolhas em sua subsidiária, quais as consequências que são geradas para a subsidiária e para a matriz? Como é o nível de absorção de escolhas realizadas pelos controladores externos à empresa?

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, Stan. Will business model innovation replace strategic analysis? *Strategy & Leadership*, v. 41, n. 2, p. 31–38, 2013.

ALMEIDA, J. G. Como o Brasil superou a crise. *Revista de Economia Política*, v. 31, n. Abril/Junho, 2011.

AMIT, Raphael; ZOTT, Christoph. Value creation in E-business. *Strategic Management Journal*, v. 22, n. 6–7, p. 493–520, 2001.

ANDREWS, Kenneth. *The concept of corporate strategy*. New York: Richard D. Irwin, 1971.

ANSOFF, Igor. *Corporate strategy*. New York: McGraw Hill, 1965.

AREND, R. The business model: present and future beyond a skeuomorph. *Strategic Organization*, v. 11, n. 4, p. 390–402, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS. *Ranking ANBIMA de financiamento de projetos – Metodologia*. [S.l.]: ANBIMA, 2015. Disponível em: <<http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/boletins/financiamento-de-projetos/Pages/default.aspx>>.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO. *Ranking ANBID de*
 FELIPE, T. F.; LOPES, H. E. G.

Project Finance., nº 2001–2010. [S.l.]: ANBID, 2010.

ATKINSON, A.; STIGLITZ, J. *Lectures on public economics*. New York: McGraw Hill, 1980.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BAUER, M.; GASKELL, G. *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático*. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

BORGES, L. Project finance e infraestrutura: descrição e críticas. *Revista do BNDES*, v. 5, n. 9, p. 105–122, 1998.

BORGES, L.; FARIA, V. C. S. Project Finance: Considerações sobre a Aplicação em Infraestrutura no Brasil. *Revista do BNDES*, v. 9, n. 18, p. 241–280, 2002.

BRITO, R.; BRITO, L. Vantagem competitiva, criação de valor e seus efeitos sobre o desempenho. *RAE Eletrônica (Online)*, v. 52, p. 70–84, 2012.

CASADESUS-MASANELL, Ramon; RICART, Joan Enric. From strategy to business models and onto tactics. *Long Range Planning*, v. 43, p. 195–215, 2010.

CHANDLER, Alfred. *Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise*. Cambridge: MIT Press, 1962.

CHESBROUGH, Henry; ROSENBLOOM, Richard S. The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. *Industrial and Corporate Change*, v. 11, n. 3, p. 529–555, 1 jun. 2002.

CHIZZOTTI, A. *Pesquisa em ciências humanas e sociais*. São Paulo: Cortez, 2006.

COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. *Business Research Methods*. 12. ed. New York: McGraw-Hill Irwin, 2014.

CRESWELL, John. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FORTUNA, Eduardo. *Mercado financeiro: produtos e serviços*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999.

GERSCHENKRON, A. *Economic backwardness in historical perspective*. Cambridge:

Harvard University Press, 1962.

HAMEL, Gary. *Leading the revolution*. Boston: Harvard Business School, 2000.

HIRAKAWA, Simone Miyuki. Bancos públicos e influência política: o caso do crédito rural. In: ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA - ENAPG 2008, 2008, Salvador. *Anais...* Salvador: ANPAD, 2008.

INTERNATIONAL PROJECT FINANCE ASSOCIATION. *About project finance*. [S.l: s.n.], 2011. Disponível em: <<http://www.ipfa.org/about/projectfinance/S>>.

KEEN, P.; WILLIAMS, R. Value architectures for digital business: beyond the business model. *MIS Quarterly*, v. 37, n. 2, p. 643–647, 2013.

LAMBERT, Susan; DAVIDSON, R. Applications of the business model in studies of enterprise success, innovation, and classification: an analysis of empirical research from 1996 to 2010. v. 31, p. 668–681, 2013.

LINDER, J. C.; CANTRELL, S. *Changing business models: surveying the landscape*. , Working Paper. [S.l.]: Accenture, 2001.

MENDES, A. M. *Psicodinâmica do trabalho: teoria, método, pesquisa*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. *Visão geral do PAC 1 e PAC 2*. . Brasília: Ministério do Planejamento, 2015. Disponível em: <<http://www.planejamento.gov.br/includes/faq/faq.asp?sub=1>>.

NETO, Alexandre Assaf. *Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA, M. M. *Como fazer pesquisa qualitativa*. Petrópolis: Vozes, 2007.

PORTER, Michael. *Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors*. New York: Free Press, 1998.

RICHARDSON, J. The business model: an integrative framework for strategy execution. v. 17, n. 5/6, p. 133–144, 2008.

SEDDON, P. B.; LEWIS, G. P. Strategy and Business Models: What is the Difference? In: 7TH PACIFIC ASIA CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, 2003, Adelaide. FELIPE, T. F.; LOPES, H. E. G.

Anais... Adelaide: [s.n.], 2003. p. 236–248.

SEDDON, P. B.; LEWIS, G. P.; SHANKS, G. The case for viewing business models as abstractions of strategy. *Communications of the Association for Information Systems*, v. 13, p. 427–442, 2004.

SHAFER, Scott M.; SMITH, H. Jeff; LINDER, Jane C. The power of business models. *Business Horizons*, v. 48, n. 3, p. 199–207, 2005.

SHIRLEY, M. M.; WALSH, P. *Public versus private ownership: The current state of the debate.* , Working Paper Series., nº 2420. Washington: [s.n.], 2000.

TEECE, David J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, v. 28, n. 13, p. 1319–1350, 2007.

WIRTZ, Bernd W. *et al.* Business models: origin, development and future research perspectives. *Long Range Planning*, 2015.

ZOTT, Christoph; AMIT, Raphael. Business model design: an activity system perspective. *Long Range Planning*, v. 43, p. 216–226, 2010.